

Libro de Resúmenes

Libro de Resúmenes del IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de Bosques de
Polylepis / Gustavo Guzman ... [et al.] ; compilado por Griet Cuyckens ; David Medina ; Gustavo
Guzmán. - 1a ed. - San Salvador de Jujuy : Universidad Nacional de Jujuy, 2016.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga

ISBN 978-987-3926-14-3

1. Ecología. 2. Conservación. 3. Bosque. I. Guzmán, Gustavo II. Cuyckens, Griet, comp. III.
Medina, David, comp. IV. Guzmán, Gustavo, comp.

CDD 577

ISBN 978-987-3926-14-3

Autoridades

Universidad Nacional de Jujuy

Rector: Lic. Rodolfo Tecchi

Vicerrector: Lic. Jorge Griot

Facultad de Ciencias Agrarias

Decano: Mg. Ing. Agr. Mario Bonillo

Vicedecano: Ing. Agr. Jorge Schimpf

Secretario Académico: Esp. Ing. Agr. Jorge Martínez

Secretario de Administración: Ing. Agr. Rodolfo Aguado

Secretaria de Extensión: Ing. Agr. Valeria Hamity

Secretaria de Ciencia y Técnica: Mg Ing. Agr. Silvia Abarza

Coordinador Carrera de Ingeniería Agronómica: Esp. Ing. Agr. Alejandro Zelaya

Coordinador Carrera de Licenciatura en Bromatología: Lic. Analía Catacata

Coordinador Carrera de Licenciatura en Ciencias Biológicas: Micr. Gustavo Ancasi

COMISIÓN ORGANIZADORA

Presidente: Gustavo F. Guzmán (UNJu)

Vice-Presidente: Daniel Renison (UNCba – CONICET)

Comité científico: Isabell Hensen (Universidad de Halle Wittenberg – Alemania) Flavio Moschione (APN)

Comité de publicación: Erica Cuyckens (CETAS – CONICET)

Comité de divulgación y enlace entre instituciones: Liliana Lupo (UNJu-CONICET) Fabio Flores (UNJu)

Comité de logística: Nelly Vargas Rodríguez (UNJu) Pamela Fierro (UNJu - CONICET) Magali Méndez (UNJu – CONICET) Rocío Julián (UNJu)Gonzalo R. Torres (UNJu – CONICET)

Comité de administración: Claudia I. Guerra (UNJu) Adriana Gómez Omil (UNJu) Ezequiel Medina (UNJu)

Compiladores:

Guzmán, Gustavo F.

Cuyckens, Griet A. E.

Medina, David E.

Potenciales efectos del cambio climático sobre la distribución y conservación de las especies de *Polylepis* del Noroeste Argentino

G.A.E. Cuyckens^{1,2}, D.A. Christie^{3,4}, A.I. Domic^{5,6}, L.R.Malizia¹, D. Renison⁷

1. Centro de Estudios Territoriales Ambientales y Sociales (CETAS), Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Jujuy, Alberdi 47, 4600 San Salvador de Jujuy, Argentina

2. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICET), Argentina

3. Laboratorio de Dendrocronología y Cambio Global, Instituto de Conservación Biodiversidad y Territorio, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad Austral de Chile, Casilla 567, Valdivia, Chile

4. Center for Climate and Resilience Research (CR), Chile

5. Herbario Nacional de Bolivia, Universidad Mayor de San Andrés, Campus Universitario de Cota Cota, La Paz, Bolivia

6. Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas, Raúl Bitrán 1305, La Serena, Chile

7. Instituto de Investigaciones Biológicas y Tecnológicas, Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables, CONICET – Universidad Nacional de Córdoba, Av. Vélez Sarsfield 1611, X5016GCA, Córdoba, Argentina
grietcuyckens@yahoo.com

El cambio climático es una amenaza para muchas especies, en particular para aquellas que habitan las montañas áridas donde están en el límite fisiológico de supervivencia. Los modelos de distribución de especies (MDE) son herramientas útiles para orientar a las estrategias de conservación porque pueden ser utilizados para realizar predicciones sobre los efectos del cambio climático mediante la proyección de la distribución actual considerando condiciones ambientales futuras. En el noroeste argentino los sistemas boscosos a mayor altitud están compuestos por cinco especies del género *Polylepis*. ¿Cómo podría afectar el cambio climático la distribución futura de estos ecosistemas? En el presente trabajo desarrollamos MDE de *Polylepis tarapacana*, la especie arbórea que crece a mayor altitud en el mundo. Utilizamos 116 registros de presencia de la especie a lo largo de todo su rango de distribución y once variables climáticas. Para evaluar los efectos del cambio climático futuro sobre la distribución potencial de *P.tarapacana* utilizamos tres “Modelos Generales de Circulación” (GCM) de la atmosfera o tipos de modelos de cambio climático y 2 “Rutas de Concentración Representativas” (RCP) de los gases invernaderos, proponiendo finalmente un sistema de áreas protegidas prioritarias para *P. tarapacana*. Todos los MDE futuros de *P. tarapacana* muestran una disminución en su rango de

IV Congreso Internacional de Ecología y Conservación de bosques de *Polylepis* – San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina. 5 al 9 de septiembre de 2016

distribución potencial, con un promedio de retracción de 56%. Las áreas protegidas actuales conservarían un 21.4% y en el futuro un 35% de la distribución de la especie. Presentamos una propuesta para ampliar el sistema de áreas protegidas que incrementaría el área a aproximadamente 50%. Estos resultados resaltan la importancia de realizar estudios que permitan predecir los efectos del cambio climático y ampliarlo a las otras cuatro especies de *Polylepis* presentes en el noroeste Argentino, considerando la interacción de los efectos del impacto antrópico, como la extracción de leña, sobrepastoreo e incendios forestales.

Palabras clave: Distribución potencial, modelos, MaxEnt, queñoa, cambio climático

Área temática: Cambio climático

Modalidad: oral